

**O'TKIR HOSHIMOVNING "DAFTAR HOSHIYASIDAGI BITIKLAR" ASARIDA
KELTIRILGAN XUSUSIY O'XSHATISHLAR TAHLILI.**

Abdunazarova Muqaddas Bahodir qizi

Termiz davlat universiteti 2-kurs talabasi

Ergasheva Dilrabo

Ilmiy rahbar. Termiz davlat universiteti o'qituvchisi (Phd)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7912837>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'tkir Hoshimovning "Daftar hoshiyasidagi bitiklar" nomli asarida keltirilgan xususiy o'xshatishlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: o'xshatish, umumnutq o'xshatishlari, badiiy o'xshatishlar.

**АНАЛИЗ ЧАСТНЫХ АНАЛОГИЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В РАБОТЕ УТКИРА
ХАШИМОВА "НАДПИСИ НА ОБРАМЛЕНИИ ТЕТРАДИ".**

Аннотация. В данной статье будут проанализированы частные аналогии, приведенные в работе Уткира Хашимова "надписи на обрамлении тетради".

Ключевые слова: аналогии, обобщенные речевые аналогии, художественные аналогии.

**ANALYSIS OF THE PRIVATE LIKENESSES PRESENTED IN THE WORK OF
THE OTKIR HOSHIMOV "SCROLLS IN THE NOTEBOOK FRAME".**

Abstract. This article analyzes the private likenesses presented in the work of Otkir Hoshimov, "scrolls in a notebook frame".

Key words: likeness, universal likenesses, artistic likenesses.

Ózbek yuzuvchisi Ótkir Hoshimovning „Dafatar hoshiyasidagi bitiklar“ asarini tahlil qilar ekanmiz unda keltirilgan xususiy óxshatishlar albatta e'tiborimizni tortadi. Yozuvchi asarda óxshatishlarni óz òrnida va me'yorida qóllagan. Bu esa yozuvchining sóz xususida qanchalik mahoratli ekanligini kórsatadi.

Óxshatish. Badiiy tilning tasviriy vositalaridan biri hisoblangan óxshatish obrazlilik, tasviriylikni kuchaytirishi favqulotda poetik ifodalik xususiyati bilan ajralib turadi. Shu boisdan ham kutilmagan ifodadorlik, obrazli ta'sirchan fikr ifodalash óxshatishning muhim belgilaridan hisoblanadi.

Ózbek tilshunosligida óxshatish haqida ilk tadqiqot olib borgan M. Mukkaramov óxshatishning uch asosdan iboratligi óxshatiluvchi obekt va óxshovchi obraz óxshatishning asosi ekanligini ta'kidlaydi. Óxshatish tasviriy ifodaning eng qadimiy shakllaridan bólib, Aristotel poeziyani óxshatish san'ati deb ataydi.

Óxshatish hosil qiluvchi leksik vositalar: kabi, singari, góyo, xuddi, misli, misoli, bamisoli kómakchilari hisoblanadi, - day (dek), -simon,- ona,- larcha va boshqa kópgina qòshimchalar óxshatish hosil qiluvchi grammatik vositalardir. Agar óxshatilayotgan narsa yoki hodisa orasidagi belgi oldindan ma'lum bólsa, bunday óxshatishlar nutqning obrazlilikini kuchaytiradi deyish qiyin. Óxshatishlar tashqi dunyoni bilishning eng qadimiy usullaridan hisoblanadi. Óxshatishlar muayyan xalqning ilk tafakkur tarzini va tasavvurlarini tahsil etadi. Óxshatish badiiy- estitek qimmatga molik bóladir, nutqning emotional – ekspressivligi, ifodaliligi, ta'sirchanligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Shunga kóra óxshatishlarni ikki turga bòlish mumkin.

1. Umumnutq óxshatishlar

2. Badiiy óxshatishlar.

Umumnutq óxshatishlarining obekt, subekti avvaldan ma'lum bóladi.

Ótkir Hoshimovning „Daftar hoshiyasidagi bitiklar“ asarida keltirilgan xususiy óxshatishlar bilan tanishar ekanmiz yozuvchining mahoratiga qoyil qolmasdan boshqa ilojimiz yoq. Yozuvchi asarda keltirgan óxshatishlari asarning ekspressivligini oshirishga juda katta xizmat qilgan. Hozir asarda keltirilgan ba'zi namunalar bilan tanishib chiqamiz.

1. Ayol qalbi teskari magnitga óxshaydi: yaqinlashsang – uzoqlashadi uzoqlashsang-yaqinlashadi.(2-bet). Bunda yozuvchi ayol qalbini magnitga óxshatadi.

2. Kulishni bilmaydigan odam- baxtsiz odam. Yiğlashni bilmaydigan odam esa ikki hissa baxtsiz.(2-bet). Bu gapda yozuvchining sóz mahoratini kòrsak bóladi. Yozuvchi kulishni bilmaydigan odamni baxtsiz deya ta'riflaydi.

3. Inson shu qadar buyukki, uning fazilatlarini ólchash dunyodagi eng baland toğning eng baland chòqqisiga emaklab chiqish zahmati bilan teng. (6-bet) .Bu gapda yozuvchi inson fazilatlarini baland chòqqiga emaklab chiqishga óxshatadi, ya'ni inson fazilatlarini beqiyos ekanligini ta'kidlaydi.

4. Inson hayoti shatranj taxtasidagi piyodaning yurishiga óxshaydi goh oq katakana òtadi, goh qora katakana... farqi shuki, birovning qismatida oq katakana kòproq bóladi, birovnikida – qora kataklar. (7-bet) .Ajabo yozuvchi shu qadar mahoratliki, inson hayotini shatranj taxtachasiga óxshatyapti.

5. Ilk muhabbat bahor osmonidagi bulutga óxshaydi. Oppoq. Pokiz. Shaffof. Na qólingiz bilan tutasiz. Na ortidan yugurib yetasiz... Shamol uni qayoqqa olib ketishini ham bilmaysiz.(14- bet) .Bu gapda ilk muhabbatni bahor osmonidagi bulutga óxshatadi.

6. Dunyodagi eng bebaho, ammo hamisha taking tarqatiladigan xazina bor. Bu ona mehri...(19-bet). Bu gapda ona mehrini xazinaga óxshatadi.

7. Dóst degani daraxt yaproğiga óxshaydi. Bahor choği – behisob. Kuz kelganda sanoqli. Yoshlik choği – behisob .Keksayganda – sanoqli .Bu gapda yozuvchi dòstni daraxt yaproğiga óxshatadi. (20-bet).

Ótkir Hoshimovning „Daftar hoshiyasidagi bitiklar“ asaridan keltirilgan bir necha misollarni tahlil qildik.

Xulosa qilib aytganda xususiy óxshatishlar kitobxonni savodxonligini oshirishga xizmat qiladi. Shuni ham aytib òtish kerakki, óxshatishlar kitobxonni qiziqishlarini ochib berishga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Sh. Rahmatullayev „Òzbek tilining izohli frazalogik luğati“.
2. Ò. Hoshimovning „Dafatr hoshiyasidagi bitiklar“ asari.
3. R. Sayfullayeva „Hozirgi òzbek adabiy tili“ .(2020)